

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda arıçılığın ərazi təşkili

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17924465>

Humay Əhmədağa qızı Yunuszadə

Dissertant,

*Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan*

E-mail: humay.yunuszade@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-2025-458X>

Xülasə: Arıçılıq yüksək keyfiyyətli və faydalı ərzaq məhsulu olan bal istehsalında böyük əhəmiyyətə malikdir. Arıçılıq kənd təsərrüfatı bitkilərinin tozlandırılıb məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün zəruri olmaqla, sənaye üçün qiymətli mum xammalı istehsal edir. Məqalə Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda arıçılığın müasir vəziyyəti və inkişaf istiqamətlərinə həsr edilmişdir. Məqalədə arıçılığın kənd təsərrüfatında yeri və istehsal etdiyi məhsulların strukturu müəyyən edilməklə, sənaye əhəmiyyətli göstərilmişdir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları və hüquqi-normativ bazaya əsaslanaraq, arı ailələrinə görə iqtisadi rayonun Azərbaycanda, inzibati rayonların isə regionda mövqeyi müəyyən edilmişdir. Arıçılıq haqqında qanun və Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi əsasında dövlətin bu sahənin inkişafında rolu və görüləcək tədbirlər əsaslandırılmışdır.

Açar sözlər: *arıçılıq, Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu, arı ailələri, hüquqi-normativ baza, arıçılıq məhsulları, kənd təsərrüfatı*

Territorial organization of beekeeping in the Lankaran-Astara economic region

Abstract: Beekeeping plays a vital role in the production of honey, a high-quality and nutritious food product. Beekeeping is essential for pollinating agricultural crops, increasing their productivity, and obtaining valuable wax raw material for industry. This article examines the current status and development trends of beekeeping in the Lankaran-Astara economic region. It defines the role of beekeeping in agriculture and the structure of its output, demonstrating its industry-specific significance. Based on data from the State Statistical Committee and the legal framework, the economic region's position in Azerbaijan and the regional administrative districts' position in terms of bee colony populations are determined. The Law "On Beekeeping" and the Strategic Roadmap for Agricultural Production and Processing in the Republic of Azerbaijan are used to substantiate the state's role in developing this sector and the measures to be taken.

Keywords: *beekeeping, Lankaran-Astara economic region, bee colonies, legal framework, beekeeping products, agriculture*

Giriş. Arılar aqrobiosenozun tərkib hissəsini, arıçılıq isə aqrar-sənaye kompleksinin əsas sahəsini təşkil edir. Bir çox cəhətdən həssas olan arıçılığın vəziyyətinə həm təbii-iqlim, həm də sosial-iqtisadi amillər təsir göstərir (Кривцов, 2008: c. 27).

Arıçılıq arı məhsulları istehsal etmək, açıq və qapalı qruntda entomofil bitkiləri tozlandırmaq məqsədilə arıların saxlanması, yetişdirilməsi və seleksiyasını əhatə edən kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin xüsusi növüdür. Kənd təsərrüfatı sistemində bitkiçiliklə heyvandarlıq arasında aralıq mövqe tutan arıçılıq, ümumilikdə kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyinə təsir göstərir (Щукина, 2009: c. 68). Arıçılıq kənd təsərrüfatı istehsalının ən dəyərli sahələrindən biri olmaqla, insan sağlamlığı üçün son dərəcədə qiymətli və ekoloji cəhətdən təmiz məhsullar – bal, mum, propolis, arı südü, arı zəhəri və müxtəlif qarışıqlar istehsal edir (Верховец и Тучкова, 2016: c. 99).

Dünyada 50 mln-dan çox arı ailəsi vardır ki, onun da 80%-i Şərqi, 20%-i isə Qərbi yarımkürəsində cəmlənib. Arı ailələrinin sayına görə dünyada Çin, Rusiya, Türkiyə, ABŞ və digər ölkələr fərqlənir (Самохвалова и Кононов, 2005: c. 75).

Lənkəran-Astara regionunun arı ailələrinin sayına görə (11,2%) Azərbaycanda Şəki-Zaqatala (22,1%) və Şərqi Zəngəzur (13,2%) iqtisadi rayonlarından sonra 3-cü yer tutduğunu, eləcə də ərazinin təbii şəraiti və bitki ehtiyatlarının bu sahənin inkişafına zəmin yaratdığını nəzərə alaraq mövzu olduqca aktualdır.

Təhlil və müzakirə. “Arıçılıq haqqında”, “Heyvanlar aləmi haqqında”, “Qida təhlükəsizliyi

haqqında” və “Damazlıq heyvandarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunları arıçılığın hüquqi-normativ bazasını təşkil edir.

Heyvandarlığın ənənəvi sahələrindən biri olan arıçılığın Azərbaycanda, o cümlədən Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda inkişaf imkanları genişdir. Belə ki, Lənkəran-Astara regionunun təbii şəraiti və bitki ehtiyatları arıçılığın inkişafına imkan yaradır. Sitrus meyvələrindən və dağ çəmənlərindən toplanmış Lənkəran balı və Lerikin cökə balı dünyada məşhurdur.

Təbii yem bazası ilə seçilən regionda arıçılıq dağlıq və dağətəyi zonada inkişaf etmişdir. Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun meşəlik ərazilərində də arı ailələri yaşamaqla, ağacların oyuqlarında yuva qururlar. Arıların məhsuldarlığını artırmaq üçün meşədə yaşayan arı ailələri ilə xüsusi yuvalarda saxlanılan arıları birgə yetişdirirlər.

Orta hesabla hər arı ailəsindən 17 kq bal istehsal edilir, bəzi arıçılar isə 70-100 kq bal götürürlər. 1985-ci ildə respublikadakı 16 ixtisaslaşdırılmış arıçılıq sovxozunda 100 minə qədər arı saxlanılmışdır (Allahverdiyev, 1991: s. 156).

2024-cü ildə Azərbaycanda qeydə alınmış 579027 arı ailəsinin (Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, 2025) 22,1%-i Şəki-Zaqatala, 13,2%-i Şərqi Zəngəzur, 11,2%-i Lənkəran-Astara, 10,04%-i Qazax-Tovuz, 9,9%-i Naxçıvan, 8,14%-i Quba-Xaçmaz, 7,0%-i Dağlıq Şirvan, 6,0%-i Qarabağ, 5,1%-i Mərkəzi Aran, 4,9%-i Gəncə-Daşkəsən, 1,0%-i Mil-Muğan, 1,0%-i Şirvan-Salyan, 0,4%-i Abşeron-Xızı, 0,02%-i isə Bakı iqtisadi rayonlarının payına düşmüşdür. 4 regionda – Mil-Muğan, Şirvan-Salyan, Abşeron-Xızı və Bakı iqtisadi rayonlarında arı ailələrinin göstəricisi aşağı olduğundan, diaqramda adları göstərilməmişdir (Şək. 1).

Şəkil 1. Azərbaycanda arı ailələrinə görə iqtisadi rayonların xüsusi çəkisi
Mənbə: Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. ARDSK. Bakı: 2025. 724 s.

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda arı ailələrinin statistik göstəriciləri 2000-2024-cü illərdə əsasən artımla səciyyələnmişdir. Azalma əsasən 2004-2005, 2009-2010, 2018-2019, 2022-2023 və 2023-2024-cü illərdə müşahidə edilmişdir. Regionda arı ailələri üzrə ən yüksək artım 2017-2018-ci illərdə 1,6 dəfə, ən aşağı azalma isə 2023-2024-cü illərdə 5326 vahid qeydə alınmışdır (Şək. 2).

Şəkil 2. Lənkəran-Astara regionunda arı ailələrinin inkişaf dinamikası
Mənbə: Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. ARDSK. Bakı: 2025. 724 s.

Arıçılığın inkişaf səviyyəsinə görə Lənkəran-Astara regionunda ən aşağı göstərici Cəlilabad rayonuna məxsusdur (4,3%). Həmçinin, Cəlilabad rayonunda arıçılığa dair statistik göstəricilərin qeydiyyatı 2013-cü ildən etibarən aparılır. Arı ailələrinin xüsusi çəkisinə görə regionda Astara (31,2%), Lerik (22,1%) və Lənkəran (18,9%) rayonları fərqlənir (Şək. 3).

Şəkil 3. Lənkəran-Astara regionunda arı ailələrinə görə inzibati rayonların payı
Mənbə: Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. ARDSK. Bakı: 2025. 724 s.

1949-cu ildə Heyvandarlıq təcrübə stansiyasının bazasında təşkil edilmiş Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Heyvandarlıq İnstitutu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 may 1993-cü il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyinə verilmişdir. 17 aprel 2015-ci il tarixli 109 №-li qərar ilə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu yaradılmışdır. İnstitutun tərkibində elmi-tədqiqat işlərinin aparılması məqsədilə yaradılmış elmi-istehsalat xarakterli qurumlardan biri də Arıçılıq mərkəzidir. 2015-ci ildən fəaliyyət göstərən bu mərkəz ayrı-ayrı bölgələrdə olan arıçılarla sıx əməkdaşlıq etsə də, arı ailələrinin idarə olunması, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizədə müxtəlif üsullardan istifadədə genişmiqyaslı tədbirlərin təşkili də məqsədəuyğundur. Arıçılıq mərkəzi Türkiyə və Gürcüstanla elmi əməkdaşlığa dair müqavilələr bağlamış, birgə konfranslar təşkil etmiş və iştirakçı olmuşdur. FAO-nun dəstəyi ilə süni mayalandırma laboratoriyası qurulmuş, arıçılığın yem bazasının əsasını təşkil edən nektarlı bitkilərin tingçiliyi və toxumçuluğu yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə nəzərdə tutulmuş 9 hədəfdən biri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal potensialının dəyər zənciri üzrə artırılmasıdır. Qeyd edilən hədəfdə prioritetlərdən biri kimi idxalı əvəz etmək potensialı olan kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları istehsalının artırılmasının təşviqidir və ona çatmaq üçün görülən tədbirlərdən birinə arıçılıq sahəsində inkişafın dəstəklənməsi aiddir. Ailə-kəndli və digər kiçik təsərrüfatların istehsal potensialından tam istifadə etmək, kənd yerlərində məşğulluğu təmin etmək və əhalinin gəlirlərini artırmaq, eyni zamanda ölkənin arıçılıq məhsulları ilə təminatında yerli istehsalın xüsusi çəkisini artırmaq üçün kənd yerlərində arıçılığın inkişafı stimullaşdırılacaq, bu istiqamətdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən təsərrüfatların dəstəklənməsi üzrə müxtəlif inkişaf planları hazırlanacaqdır (Strateji Yol Xəritəsi, 2017: s. 69-70).

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 fevral 2009-cu il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Arıçılıq haqqında Qanun” 30 maddə və 6 fəsildən ibarətdir. Qanunda ümumi müddəalar, arıçılıq sahəsində dövlət tənzimlənməsi, arıçılığın təşkili, arıçılıq məhsullarının dövriyyəsi, bal arılarının mühafizəsi kimi məsələlər yer almışdır. Qanuna müvafiq olaraq ölkəmizdə yerli bal arısı genofondunun sarı Qafqaz arı cinsinin Azərbaycan, Talış və Naxçıvan populyasiyaları qorunur. Həmçinin, qanunda arıçılığın maliyyə, kənd və elmi təminatı, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir (Qanunvericilik toplusu, 2020).

Dövlətin arıçılığın inkişafına xüsusi diqqət verməsi Qanunda da öz əksini tapmışdır. Arıçılığın inkişafı bilavasitə dövlət büdcəsindən ayrımlar və investisiyalar sayəsində reallaşır. Investisiyaların cəlb edilməsində dövlət tərəfindən yaradılan əlverişli iqtisadi və hüquqi mühit də vacibdir.

Arıçılıq sahəsində çalışan mütəxəssislərin hazırlanması və əlavə təhsili qanunvericilik əsasında həyata keçirilir. Arıçılıq sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin yazılmasının daha da genişləndirilməsi vacibdir. Arıçılıq sahəsində Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar və xarici dövlətlərlə bağlanmış müqavilələr üzrə əməkdaşlıq da əhəmiyyətlidir.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Naxçıvan Dövlət Universitetinin təşkilatçılığı ilə V Naxçıvan Beynəlxalq Arıçılıq konfransı 24-25 may 2019-cu ildə keçirilmişdir ki, bu tədbirdə də 2 bölmə üzrə respublikamız və Türkiyədən 2 bölmə üzrə 33 məruzə dinlənmişdir.

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə arıçılıq məhsullarının Respublika Sərgi-Satış yarmarkası keçirilir ki, bu tədbirdə də arıçılara fəaliyyət göstərdikləri rayonların arıçı sayına uyğun olaraq yer ayrılır. Arıçılığın inkişafı üçün təşkil edilən bu Sərgi-Satış yarmarkasında minimum 40 arı ailəsi olan fermerlər iştirak edə, bir arıçı maksimum 400 kq bal və 30 ədəd arı şanı satışa çıxara bilər.

Arıçılıq məhsullarına əsaslanan apiterapiya tibb sahəsini inkişaf etdirmək, onun tibbi xidmətlərindən istifadə etmək, bu məhsulların ixracını reallaşdırmaq lazımdır.

Arıçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan təsərrüfat sahiblərinin keçirilən arıçılıq məhsullarının Respublika Sərgi-Satış yarmarkasında iştirakı və təşkil edilən arıçılığa dair konfrans materiallarından istifadəsi, apiterapiya tibb sahəsini inkişaf etdirmək üçün maarifləndirici tədbirlər, Elmi-Tədqiqat İnstitutlarında bu sahə üzrə aparılan araşdırmalar, dövlət büdcəsindən ayırmalar və investisiyalar Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda arıçılığın perspektiv inkişafını şərtləndirəcəkdir.

Nəticə. Statistik göstəricilər təhlil edilərək, Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda arı ailələrinin 2000-2024-cü illər üzrə inkişaf dinamikası verilmiş, ən yüksək və ən aşağı artım və azalma tendensiyasının qeyd alındığı illər göstərilmişdir;

- Arıçılığın inkişafında hüquqi-normativ baza, xüsusilə “Arıçılıq haqqında Qanun” və Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi əsaslandırılmışdır;

- Arıçılığın inkişafında mütəxəssis hazırlığının, təşkil edilən konfrans və Sərgi-Satış yarmarkasının, elmi-istehsalat qurumu kimi Arıçılıq mərkəzinin fəaliyyəti öyrənilmişdir;

- Regionun imkanları daha çox arı ailəsini saxlamağa şərait yaratmasına baxmayaraq, bu imkanlardan tam istifadə edilməmişdir.

Ədəbiyyat

1. Allahverdiyev, N.N. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası. Bakı: Maarif, 1991. 272 s.
2. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. ARDSK. Bakı: 2025. 724 s.
3. Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi. Bakı: 2017. 177 s.
4. Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu. Bakı: 2020. 10 s.
5. Верховец, И.А., Тучкова, Л.Е. Проблемы развития пчеловодства в Орловской области // Вестник сельского развития и социальной политики, № 1(9). 2016. с. 98-101.
6. Кривцов, Н.И. Состояние и стратегия развития пчеловодства России // Достижения науки и техники АПК, № 10. 2008. с. 27-29.
7. Самохвалова, Р.И., Кононов, Д.Л. Пути повышения экономической эффективности производства продукции пчеловодства // Вестник Алтайского государственного аграрного университета, № 4 (20). 2005. с. 75-79.
8. Щукина, Н.В. Факторный подход к анализу проблем отечественного пчеловодства // Экономический вестник Ростовского государственного университета, Том 7 № 2. 2009. с. 68-71.